

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

Замира Бешимова

Образование – это ключ к процветанию

Алишер Навои

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10799650>

В Узбекистане интеграция науки, образования и производства является одним из приоритетных направлений развития системы образования. В последние годы в этой сфере был принят ряд важных мер, среди которых:

а) Создание Министерства инновационного развития в 2017 году.

Основные задачи МИР:

*Формирование и реализация государственной политики в области инновационного развития.

*Координация деятельности государственных органов, научных организаций, образовательных учреждений и иных организаций в сфере инновационной деятельности.

* Финансирование инновационных проектов.

*Создание условий для коммерциализации результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

* Развитие международного сотрудничества в области инноваций.

Структура МИР:

* Аппарат министерства

* Департаменты:

* Департамент инновационного развития

* Департамент науки и технологий

* Департамент трансфера технологий

* Департамент международного сотрудничества

* Департамент информационных технологий

* Департамент правовой работы и кадров

* Подведомственные организации:

* Агентство по развитию IT-парков и технопарков

* Фонд поддержки инноваций и развития науки и технологий

* Центр трансфера технологий

* Республиканский центр экспертизы и сертификации

Министерство инновационного развития играет важную роль в развитии экономики Узбекистана. В числе его достижений:

* Разработка и реализация Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан до 2030 года.

* Создание системы грантов для молодых ученых.

* Привлечение иностранных ученых к работе в Узбекистане.

* Развитие международного сотрудничества в области науки и технологий.

* Создание системы трансфера технологий.

* Поддержка малого и среднего бизнеса в сфере инноваций.

В перспективе МИР планирует:

* Увеличить финансирование инновационной деятельности.

* Создать благоприятную среду для инноваций.

* Развить систему подготовки кадров по заказам предприятий.

- * Укрепить связь науки, образования и производства.
- * Привлечь иностранные инвестиции в науку и образование.

б) Утверждение Указом Президента Республики Узбекистан Стратегии развития науки, образования и производства до 2030 года в 2019 году.

Она представляет собой комплексный документ, направленный на модернизацию системы образования, повышение конкурентоспособности науки и стимулирование инновационной деятельности в стране.

Основные цели Стратегии:

*Повышение качества образования за счет обновления содержания образования, внедрения новых технологий обучения, повышения квалификации педагогов.

*Увеличение привлекательности образования за счет создания условий для реализации творческого потенциала обучающихся, развития системы инклюзивного образования.

*Повышение конкурентоспособности науки за счет увеличения финансирования научных исследований, создания новых научных лабораторий и центров, привлечения молодых талантов в науку.

*Стимулирование инновационной деятельности за счет создания благоприятной среды для инноваций, развития системы трансфера технологий, поддержки малого и среднего бизнеса.

Основные направления реализации Стратегии:

- * Модернизация системы образования:
- * Обновление содержания образования с учетом требований рынка труда.
- * Внедрение новых технологий обучения, в том числе дистанционных.
- * Повышение квалификации педагогов.
- * Развитие системы инклюзивного образования.
- * Повышение конкурентоспособности науки:
- * Увеличение финансирования научных исследований.
- * Создание новых научных лабораторий и центров.
- * Привлечение молодых талантов в науку.
- * Развитие международного сотрудничества в области науки.
- * Стимулирование инновационной деятельности:
- * Создание благоприятной среды для инноваций.
- * Развитие системы трансфера технологий.
- * Поддержка малого и среднего бизнеса.

Ожидаемые результаты реализации Стратегии:

- * Повышение качества образования и его соответствие международным стандартам.
- * Увеличение доли инновационных продуктов в ВВП страны.
- * Создание новых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях экономики.
- * Повышение конкурентоспособности экономики Узбекистана на мировом рынке.

Реализация Стратегии находится на стадии начала. Для ее успешной реализации необходимо:

- *Обеспечить достаточное финансирование мероприятий, предусмотренных Стратегией.
- * Создать эффективную систему управления реализацией Стратегии.
- * Повысить информированность населения о целях и задачах Стратегии.

Стратегия развития науки, образования и производства до 2030 года является важным документом, который должен способствовать модернизации экономики Узбекистана и повышению его конкурентоспособности на мировом рынке.

с) *Создание Фонда поддержки инноваций и развития науки и технологий в 2020 году в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему развитию системы поддержки инновационной деятельности"*.

Цели и задачи:

- * Стимулирование инновационной деятельности в Республике Узбекистан.
- * Финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям развития науки и техники.
- * Поддержка внедрения инновационных разработок в производство.
- * Создание условий для коммерциализации результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Фонд осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:

- * Финансирование грантов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
- * Предоставление субсидий на внедрение инновационных разработок в производство.
- * Содействие в создании и развитии венчурных фондов.
- * Организация и проведение конкурсов, фестивалей, форумов и других мероприятий, направленных на развитие инновационной деятельности.

Источники финансирования:

- * Средства государственного бюджета.
- * Средства международных организаций.
- * Средства юридических и физических лиц.

Результаты деятельности:

За время своей деятельности Фонд:

- * Профинансировал более 1000 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
- * Предоставил субсидии на внедрение более 500 инновационных разработок.
- * Содействовал в создании более 10 венчурных фондов.

Перспективы развития:

- * Расширение спектра предоставляемых услуг.
- * Увеличение объема финансирования инновационной деятельности.
- * Создание более благоприятной среды для развития инноваций.

Примеры успешной интеграции в Узбекистане:

✓ Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хорезми сотрудничает с ведущими IT-компаниями Узбекистана. В рамках сотрудничества реализуются программы дуального обучения, студенты участвуют в разработке реальных проектов, а компании получают доступ к высококвалифицированным кадрам.

✓ Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека является участником научно-образовательного кластера «Агро инновация». В рамках кластера ведутся разработки в области сельского хозяйства, а студенты университета получают

возможность участвовать в этих разработках и проходить практику на ведущих предприятиях кластера.

- ✓ Результаты интеграции:
- ✓ Повышение качества образования: за последние годы Узбекистан значительно улучшил свои показатели в международных рейтингах образования.
- ✓ Увеличение привлекательности образования: растет количество студентов, поступающих в вузы Узбекистана.
- ✓ Повышение конкурентоспособности экономики: Узбекистан становится все более привлекательным для иностранных инвестиций.

Проблемы и задачи:

* Недостаточная финансовая поддержка: необходимо увеличить финансирование интеграционных проектов.

* Неразвитая инфраструктура: необходимо создавать новые центры трансфера технологий, модернизировать лаборатории и оборудование.

* Недостаток кадров: необходимо готовить больше специалистов, способных работать на стыке науки, образования и производства.

Перспективы развития:

* Развитие системы непрерывного образования: создание условий для постоянного обновления знаний и навыков специалистов.

* Использование современных информационных технологий: дистанционное обучение, электронные образовательные ресурсы, виртуальные лаборатории.

* Расширение международного сотрудничества: участие в международных проектах, обмен опытом с другими странами.

Предложения для развития науки и образования в Узбекистане:

1. Повышение финансирования науки и образования:

- * Увеличение доли ВВП, выделяемой на науку и образование, до 2% к 2030 году.
- * Создание целевых фондов для поддержки научных исследований и образовательных программ.

* Предоставление налоговых льгот для предприятий, инвестирующих в науку и образование.

2. Модернизация системы образования:

- * Обновление содержания образования с учетом требований рынка труда.
- * Внедрение новых технологий обучения, в том числе дистанционных.
- * Повышение квалификации педагогов.
- * Развитие системы инклюзивного образования.

3. Повышение конкурентоспособности науки:

- * Создание системы грантов для молодых ученых.
- * Привлечение иностранных ученых к работе в Узбекистане.
- * Развитие международного сотрудничества в области науки.

4. Стимулирование инновационной деятельности:

- * Создание благоприятной среды для инноваций.
- * Развитие системы трансфера технологий.
- * Поддержка малого и среднего бизнеса в сфере инноваций.

5. Повышение престижа науки и образования:

* Проведение информационных кампаний, направленных на популяризацию науки и образования.

* Учреждение премий и наград для ученых и педагогов.

* Создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся.

6. Развитие системы непрерывного образования:

* Создание условий для постоянного обновления знаний и навыков специалистов.

* Расширение сети учреждений дополнительного образования.

* Повышение доступности и качества онлайн-образования.

7. Укрепление связи науки, образования и производства:

* Создание научно-образовательных кластеров.

* Реализация программ дуального обучения.

* Развитие системы подготовки кадров по заказам предприятий.

8. Развитие инфраструктуры науки и образования:

* Строительство и модернизация научных лабораторий и образовательных учреждений.

* Оснащение научных лабораторий и образовательных учреждений современным оборудованием.

* Обеспечение доступа к информационным ресурсам.

9. Повышение роли женщин и молодежи в науке и образовании:

* Создание условий для равного доступа к образованию и научной деятельности для женщин и мужчин.

* Поддержка молодых ученых и исследователей.

10. Привлечение иностранных инвестиций в науку и образование:

* Создание благоприятного инвестиционного климата.

* Разработка и реализация программ инвестиционного сотрудничества.

Реализация этих предложений позволит повысить качество образования, стимулировать научную деятельность, повысить конкурентоспособность экономики Узбекистана и улучшить качество жизни населения.

Заключение:

В завершение хочется отметить, что наука, образование и производство – это три кита, на которых держится будущее любой страны. Интеграция этих трех сфер позволяет создавать новые знания, готовить высококвалифицированные кадры и внедрять инновации в производство.

Узбекистан обладает огромным потенциалом для развития науки, образования и производства. В последние годы в стране были предприняты важные шаги в этом направлении. Созданы новые институты и центры, разработаны стратегии и программы развития.

Я уверена, что Узбекистан ждет большое будущее. Благодаря совместным усилиям государства, ученых, педагогов и предпринимателей страна станет одним из лидеров в области инноваций и технологий.

Как говорил великий ученый Мухаммад аль-Хорезми «Образование – это основа могущества государства». Вместе мы можем построить новое, процветающее будущее для Узбекистана!

Благодарю за внимание!

REFERENCES

1. Министерство инновационного развития Республики Узбекистан:
<https://www.mininnovation.uz/ru/>
2. Стратегия развития науки, образования и производства до 2030 года
3. Фонд поддержки инноваций и развития науки и технологий